

TEMÁTICA 1
RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Conferencia Inaugural

**TRIANGULACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE SEGUNDO ORDEN EN LA ECONOMÍA DEL
CONOCIMIENTO DESDE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA**

Dr. C. George Argota Pérez^{1,2}

¹Dirección General. Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Perú. george.argota@gmail.com

²Grupo de Investigación "One Health". Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú Perú.

La docencia, investigación y transferencia de conocimientos a la sociedad (extensionismo, responsabilidad social, conocimiento extramural) representan actividades universitarias de triangulación donde su aceptabilidad se reconoce desde la productividad e integración mediante un valor económico de propiedad intelectual con capacidad de transformación. La base o anillo circular del valor económico se considera, a partir de la línea de investigación, y en sí misma como estrategia de pensamiento y paradigma contribuyente posibilita la hermenéutica conceptualizada de teorías y modelos prácticos de garantía hacia el registro intercambiable de patrimonio exclusivo. La línea de investigación significa una orientación prospectiva de carácter multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario de primer nivel y correspondencia en la economía del conocimiento donde la triangulación epistemológica de segundo orden se establece mediante cinco momentos de estrategia con enfoque ético: 1ro) conexión de las investigaciones, 2do) sustitución de importaciones, 3ro) alianzas estratégicas, 4to) resultados inmediatos/bajo riesgo, y 5to) ciclo cerrado de portafolio de proyectos y productos.

Palabras clave: generación del conocimiento, productividad, validación del conocimiento

Doi: [10.5281/zenodo.7977574](https://doi.org/10.5281/zenodo.7977574)

